

ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА ТИЗМАЛАРИНИНГ ТУРЛИ СУВ РЕЖИМИДАГИ ФИЗИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Набиев С.М., ²Азимов А.А., ³Хамдуллаев Ш.А., ⁴Шавқиев Ж.Ш., ⁵Абдурасулов Ф. Ш

^{1,2,3,4,5}ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилояти Қибрай тумани Юқори-юз қўрғони

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932340>

Аннотация. Мақолада туричи ва турлараро дурагайлашдан олинган ўрта толали ғўза тизмаларининг сув билан оптимал таъминланганлик ва сув танқислиги шароитларида ўсимлик сув алмашинувининг физиологик кўрсаткичларини ўрганиш натижалари келтирилган. Ғўза тизмалари сув танқислигига ўсимлик баргларидаги умумий сув миқдори ва транспирация жадаллигининг турли даражада камайиши, баргларнинг сув ушлаш хусусиятининг эса турли даражада ошиши билан мослашишлари аниқланган. Ўрганган белгилар ичида транспирация жадаллиги сув танқислигига энг кучли таъсирчан белги сифатида намоён бўлган.

Калим сўзлар: Ғўза, тизма, оптимал сув режими, сув танқислиги, ўсимликлар физиологияси, белги, транспирация жадаллиги, генотипик реакция, мослашувчанлик.

Аннотация. В статье приведены результаты изучения физиологических показателей водного обмена растений средневолокнистых линий хлопчатника, полученных внутривидовой и межвидовой гибридизацией, в условиях оптимальной водообеспеченности и водного дефицита. Выведено, что линии хлопчатника приспособляются к водному дефициту снижением в разной степени общего количества воды и интенсивности транспирации листьев растений, увеличением в разной степени водоудерживающей способности листьев. Среди изученных признаков интенсивность транспирации проявилась как признак с самой сильной чувствительностью к водному дефициту.

Ключевые слова: Хлопчатник, линия, оптимальный водный режим, водный дефицит, физиология растений, признак, интенсивность транспирации, генотипическая реакция, приспособляемость.

Abstract. The article presents the results of studying the physiological indicators of water metabolism in plants of medium-fiber cotton lines obtained by intraspecific and interspecific hybridization, under conditions of optimal water supply and water deficiency. It was revealed that cotton lines adapt to water deficiency by reducing to varying degrees the total amount of water and the intensity of transpiration of plant leaves, and increasing the water-holding capacity of leaves to varying degrees. Among the studied traits, transpiration intensity emerged as the trait with the strongest sensitivity to water deficiency.

Keywords: Cotton plant, line, optimal water regime, water deficiency, plant physiology, trait, transpiration rate, genotypic reaction, adaptability.

Ўзбекистон республикасида пахтачилик кишлок хўжалиги соҳасининг асосий тармоғи бўлган ва шундай бўлиб қолмоқда. Мамлакатимиз учун анъанавий экин бўлган ғўза ўсимлигидан 200 дан ортиқ маҳсулот олинади ва саноатнинг турли соҳаларида ишлатилади. Ғўза ўсимлигининг асосий маҳсулоти бўлган толадан биринчи навбатда, ҳар бир инсон учун кундалик зарурият ҳисобланадиган, экологик соф табиий маҳсулот - кийим-кечак тайёрланади. Ер иқлимининг глобал тарзда ўзгариб бораётгани ва республикамыздаги сув захираларининг чекланганлиги, йилдан-йилга кучайиб бораётган сув танқислиги ғўза ҳосилининг ҳажми ва сифатига кучли салбий таъсир қилмоқда. Шунинг учун, ўрта толали

ғўзанинг туричи ва турлараро дурагайлаш асосида олинган тизмаларининг сув танқислигига мослашувчанлигининг физиологик хусусиятларини тадқиқ қилиш муҳим илмий йўналишлардан бири ҳисобланади.

Дала тадқиқотлари ЎзР ФА Гва ЎЭБИнинг Зангиота экспериментал базасининг тажриба даласида олиб борилди. Ўрта толали ғўзанинг турлараро ва туричида дурагайлаш асосида олинган янги тизмаларининг уруғлик материаллари апрел ойининг учинчи декадасида сув билан оптимал таъминланганлик (суғориш схемаси 1-2-1) ва сув танқислиги (суғориш схемаси 1-1-0) фонларига қўлда экилди. Моделлаштирилган қурғоқчилик ўсимликларнинг ўсув даврининг гуллаш ва гуллашдан кейинги босқичларида суғориш сонини камайтириш йўли билан барпо этилди. Тажриба даласининг тупроғи аввалдан суғориладиган, гумус миқдори кам бўлган типик бўз тупроқдир. Сизот сувлари чуқур (8,0м ва ундан ортиқ) жойлашган. Тупроқнинг чекланган дала нам сифими (ЧДНС) 22%, унинг хажмий оғирлиги эса- 1,32-1,33 г/см³. Сув режимидан ташқари, қолган барча агротехник тадбирлар ҳар иккала фон учун бир хил бўлди.

Тадқиқотнинг ҳар иккала фонида ўрганилаётган материал рендомизация усули билан учта қайтариқда, ҳар бир қайтариқда икки қатордан, ҳар бир қаторда 25 тадан уяга 90x20x1 схемасида экилди. Ўрта толали ғўза тизмаларида ўсимлик сув алмашинувининг муҳим физиологик кўрсаткичлари – барглардаги умумий сув миқдори, транспирация жадаллиги ва баргларнинг сув ушлаш хусусияти ўсимликларнинг гуллаш-оммавий кўсаклаш даврида, оптимал сув режими фонида тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-72% ни, сув танқислиги фонида эса 48-50 % ни ташкил қилганда бир вақтнинг ўзида аниқланди.

Тадқиқот объекти сифатида *G. hirsutum* L. турига мансуб ўрта толали ғўзанинг янги Т-1, Т-2, Т-3, Т-7, Т-11, Т-16, Т-20, Т-21 ва Т-22 тизмаларидан фойдаланилди.

№	Тизмалар	Келиб чиқиши
	Т-1	(Л -СА х Диёр) х (<i>G.hir.</i> х <i>G.tomen</i>)
2	Т-2	(Навбахор х Л-СА) х (<i>G.hir.</i> х <i>G.tomen</i>)
3	Т-3	(С-9082 х 3Б) х (<i>G.hir.</i> х <i>G.arb.</i>)
4	Т-7	С-9082 х 4В
5	Т-11	Бархат
6	Т-15	Навбахор
7	Т-16	С-9082 х С-9080
8	Т-20	(Нав. х АН-16) х (Ишонч х С-9082)
9	Т-21	Л-1849
10	Т-22	Навбахор-2 х С-9082

Ўза тизмаларининг баргларидаги умумий сув миқдори Н.Н. Третьяков бўйича [Н.Н Третьяков ва бошқалар, 1990], транспирация жадаллиги А.А. Иванов бўйича [А.А Иванов ва бошқалар, 1950], баргларнинг сув ушлаш хусусияти М.Д. Кушниренко бўйича [М.Д. Кушниренко ва бошқалар, 1970 аниқланди.

Олинган рақамли кўрсаткичлар Б.А. Доспехов бўйича [Б.А. Доспехов, 1985] статистик қайта ишловдан ўтказилди. Мослашувчанлик коэффициенти (Кмос.) С.А. Ebarhart, W.A. Russel ишларида келтирилган формула[S.A. Ebarhart ва W.A. Russel, 1966] бўйича аниқланди.

Ўсимлик баргларидаги умумий сув миқдори сув алмашинувининг энг муҳим физиологик кўрсаткичларидан бўлиб, бу белгини ўрта толали ғўза тизмаларида ўрганиш

ўрта толали ғўзанинг курғоқчиликка чидамли навларини яратишда муҳим аҳамият касб этади.

Оптимал сув билан таъминланганлик шароитида ўрта толали ғўза тизмалари гуруҳида ўсимлик баргларидаги умумий сув миқдори белгисининг энг юқори кўрсаткичи Т-7 тизмасида бўлиб, 78,4 % ни, энг паст кўрсаткичлар эса Т-16 ва Т-1 тизмаларида қайд этилиб, мос равишда 75,2% ва 75,9% ни ташкил этди. Сув танқислиги шароитида эса баргларидаги умумий сув миқдори белгисининг энг юқори кўрсаткичи Т-11 тизмасида бўлиб, 74,5 % ни, энг паст кўрсаткичлари эса Т-2 ва Т-7 тизмаларида аниқланиб, мос равишда 71,5% ва 71,9% ни ташкил этди.

Умуман, ўсимлик баргларидаги умумий сув миқдори бўйича тадқиқотларимизда ўрганилган ўрта толали ғўза тизмаларида ушбу белгининг ўзгарувчанлик кўлами оптимал сув режимида 75,2 – 77,9% ни, сув танқислигида эса 71,5 – 74,5% ни ташкил этди, яъни тупроқда намликнинг етишмаслиги бироз бўлса ушбу белгининг ўзгарувчанлик кўламининг ошишига олиб келди. Ўсимлик баргларидаги умумий сув миқдори белгиси бўйича сув танқислигига тадқиқотимизда ўрганилган ўрта толали ғўза тизмалари ичида Т-7 ва Т-2 тизмалари кучли (мос равишда, $K_{мос.} = -8,3\%$ ва $K_{мос.} = -7,4\%$), Т-16, Т-1 ва Т-15 тизмалари эса нисбатан кучсиз (мос равишда, $K_{мос.} = 2,7\%$; $K_{мос.} = -3,3\%$ ва $K_{мос.} = 3,4\%$) таъсирчанлик намоён этдилар.

Ўрта толали ғўза тизмаларида ўсимлик баргларидаги транспирация жадаллигини ўрганиш шуни кўрсатдики, сув билан оптимал таъминланганлик шароитида Т-7 ва Т-20 тизмалари ўсимликларида баргларидаги транспирация жадаллиги бошқа тизмаларга нисбатан юқори (мос равишда 306,69 мг ва 303,57 мг), энг паст транспирация жадаллиги эса Т-16 тизмасида бўлиб, 217,39 мг ни ташкил этди. Сув танқислиги шароитида ўсимлик баргларидаги транспирация жадаллигининг энг юқори кўрсаткичлари Т-1, Т-7 ва Т-11 тизмаларида бўлиб, мос равишда 149,79 мг, 137,38 мг ва 132,16 мг ни, белгининг энг паст кўрсаткичлари эса Т-3 ва Т-2 тизмаларига хос бўлиб, мос равишда 74,47 мг ва 84,98 мг ни ташкил этди.

Умуман олганда, баргларидаги транспирация жадаллиги бўйича ўзгарувчанлик кўлами тажрибамизда ўрганилган ўрта толали ғўза тизмаларида сув билан оптимал таъминланганлик шароитида 217,39 - 306,69 мг ни, сув танқислигида эса 74,47 - 149,79 мг ни ташкил этди, яъни сув стресси шароити ушбу белги ўзгарувчанлик кўламининг пасайишига олиб келди. Баргларидаги транспирация жадаллиги белгиси бўйича сув танқислигига энг кучли таъсирчанлик Т-3 ва Т-2 тизмаларига мансуб бўлиб, мос равишда $K_{мос.} = -69,0\%$ ва $63,4\%$ ни ташкил қилди. Энг кучсиз таъсирчанлик эса Т-1 тизмасида ($K_{мос.} = -35,9\%$) қайд этилди.

Сув билан оптимал ўрта толали ғўзанинг янги тизмалари ичида ўсимлик баргларидаги сув ушлаш хусусиятининг нисбатан юқорилиги Т-22 ва Т-2 тизмаларида қайд этилиб, бу белгининг ўртача кўрсаткичи мос равишда 30,1% ва 30,5 % ни, баргларидаги сув ушлаш хусусиятининг пастлиги эса Т-20 ва Т-7 тизмаларида бўлиб, мос равишда 42,1% ва 40,6% ни ташкил этди. Тупроқда сув етишмаслиги шароитида ўсимлик баргларидаги юқори сув ушлаш хусусиятига Т-3, Т-22 ва Т-2 тизмалари мансуб бўлиб, ушбу белгининг кўрсаткичи мос равишда 19,1%, 19,5% ва 19,7% ни ташкил этди. Бошқа генотипларга нисбатан баргларидаги сув ушлаш хусусиятининг пастлиги Т-1 тизмасида (27,7%) қайд этилди.

Умуман олганда, баргларнинг сув ушлаш хусусияти тажрибамизда ўрганилган ўрта толали ғўза тизмаларида сув билан оптимал таъминланганлик шароитида 30,1 – 42,1% ни, сув танқислиги шароитида эса 19,1 – 27,7% ни ташкил қилди, яъни сув стресси ушбу белгининг ўзгарувчанлик кўламининг камайишига олиб келди. Мослашувчанлик коэффициенти (Кмос.) кўрсаткичларининг таҳлили ушбу белги бўйича сув танқислигига Т-7, Т-20 ва Т-3 тизмаларининг кучли таъсирчанлик (Кмос.= -44,1%, Кмос.= -43,5% ва 40,9%) , Т-1 тизмаси эса кучсиз таъсирчанлик (Кмос. = -13,2%) намоён этишларини кўрсатди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак. Тадқиқотимизда ўрганилган ўрта толали ғўза тизмалари сув танқислигига ўсимлик баргларидаги умумий сув миқдори ва транспирация жадаллигининг турли даражада камайиши, баргларнинг сув ушлаш хусусиятининг эса турли даражада ошиши билан умумий йўналишдаги ўзгарувчанлик билан мослашдилар. Бу ўрганилган белгилар ичида транспирация жадаллиги белгиси сув танқислигига энг кучли таъсирчан белги эканлиги аниқланди. Сув танқислигида баргларидаги умумий сув миқдори Т-15 ва Т-11 тизмаларида энг юқори (74,5% ва 73,9%) эканлиги, бу белги бўйича сув танқислигига Т-16,Т-1 ва Т-15 тизмалари чидамли эканликлари аниқланди. Ўсимлик баргларидаги транспирация жадаллиги бўйича сув танқислигига Т-1 тизмаси энг чидамли (Кмос.= -35,9%) эканлиги, сув стресси фонида генотипнинг юқори кўрсаткичи доимо ҳам унинг турли сув режимларидаги ўрганилаётган белги бўйича барқарорлигини намоён этмаслиги аниқланди.

Сув танқислигида баргларининг сув ушлаш хусусияти Т-3, Т-22 ва Т-2 тизмаларида энг юқори эканлиги, ушбу белги бўйича стресс омилга Т-1, Т-16 ва Т-11 тизмалари энг кам таъсирчанлик кўрсатдилар. Ўрта толали ғўза тизмаларида сув билан турлича таъминланганлик фонларида транспирация жадаллигининг ортиб бориши билан баргларнинг сув ушлаш хусусияти камайиб борди. Сув танқислигида баргларнинг сув ушлаш хусусиятининг ортиб бориши билан ўсимлик маҳсулдорлигининг ошиб бориши ўртасида кичик даражада бўлсада ижобий корреляция ($r= 0,20$) мавжуд бўлди.

REFERENCES

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. С.199,318, 320.
2. Иванов А.А., Силина А.А., Цельникер Ю.Л. О методе быстрого взвешивания для определения транспирации в естественных условиях. Ботанический журнал. 1950. 35. 2. 171-185.
3. Кушниренко М.Д., Гончарова Э.А., Бондарь Е.М. Методы изучения водного обмена и засухоустойчивости плодовых растений. Кишинев, 1970. – 79 с.
4. Третьяков Н.Н., Карнаухова Т.В, Паничкин Л.А. Практикум по физиологии растений. –М.: Агропромиздат, 1990. –271 с.
5. Ebarhart S.A, Russel W.A. Stability parameters for comparing parameters(1966). *Crop. Sci.* 6:36-40.